

**ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ (ΑΙΩΡΗΣΗΣ)**

Αναλυτική περιγραφή για το Σύνδρομο Αιώρησης - Περιγραφή πειραμάτων -
Συγκέντρωση πληροφοριών από τις τελευταίες μελέτες

Θεοφάνης Καπετανάκης

*Διάσωση εργαζομένων σε ύψος
Εναερίτης IRATA Iv.3-BLS/FA/PHTLS Provider*

Ανδρέας Παπαγεωργίου

*Διασώστης-Πλήρωμα Ασθενοφόρου EKAB
Εκπαιδευτής BLS - Πρώτων βοηθειών (ECSI, AHA)
ILS, PHTLS Provider*

2021

Εισαγωγή :

Το 2017 και το 2018 διεξήχθησαν δύο ξεχωριστά και διαφορετικά πειράματα με σκοπό τη μελέτη του «Συνδρόμου Αιώρησης». Εξειδικευμένοι ιατροί με τη συμμετοχή εθελοντών χρησιμοποιώντας ειδικά μηχανήματα παρακολούθησαν τις ζωτικές και άλλες ενδείξεις των εθελοντών μέχρι την παρουσία συμπτωμάτων προσυγκοπής ή/και συγκοπής. Τα αποτελέσματα καταγράφηκαν και τα συμπεράσματα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για το προσωπικό που ασχολείται με τη διάσωση και τη παροχή πρώτων βοηθειών ύστερα από κάποιο συμβάν σε εργασία σε ύψος.

Η πρώτη έρευνα **(E1α)** με τίτλο: **“Η ασαφής διαδρομή οξυγόνωσης του εγκεφαλικού ιστού και η εγκεφαλική άρδευση (αιμάτωση) στη συγκοπή ύστερα από ανάρτηση από ζώνη ασφαλείας (μποντριέ)”** [1] έγινε το 2017 και δημοσιεύτηκε το 2018 ενώ οι ίδιοι συγγραφείς έκαναν μια ακόμα εργασία το 2018 που δημοσιεύτηκε το 2019 , κατόπιν επεξεργασίας των υπόλοιπων δεδομένων του ίδιου πειράματος, με τίτλο **(E1β) “Το αντίκτυπο της αιώρησης με ζώνη ασφαλείας δίχως κίνηση, στο αναπνευστικό σύστημα και οι αντανεκλαστικές διακυμάνσεις της πίεσης του αίματος”** [2].

Η δεύτερη έρευνα **(E2)** με τίτλο **“Σύνδρομο αιώρησης: μια πιθανή θανατηφόρα κατάρρευση του κυκλοφορικού που έχει σχέση με το παρασυμπαθητικό έλεγχο της καρδιάς”** [3] έγινε το 2018 και δημοσιεύτηκε το 2019.

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι όντως ένα ποσοστό από αυτούς που αιωρούνται, δίχως να κινούν τα κάτω άκρα, θα εμφανίσουν συμπτώματα τα οποία πιθανώς θα τους οδηγήσουν σε λιποθυμία (συγκοπτικό επεισόδιο) ενώ αναμένουν για τη διάσωσή τους. Το ανησυχητικό είναι ότι στις πειραματικές έρευνες, ο αριθμός αυτός δεν ήταν αμελητέος. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι αποδείχτηκε ότι αυτοί οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο.

Το ουσιαστικό κρίσιμο εύρημα όμως είναι ότι ο χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων, στο ποσοστό αυτών που θα εκδηλώσουν το σύνδρομο, δεν είναι σταθερός, ποικίλει από μερικά λεπτά έως μία ώρα.

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να είναι ενήμεροι όλοι όσοι εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση ενός τέτοιου συμβάντος και να γνωρίζουν τις εξελίξεις για το θέμα αυτό, συμβάλλοντας έτσι αφενός στη πρόληψη αφετέρου στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Στην παρούσα εργασία, στο μέσον της ανάμεσα στις κόκκινες γραμμές με τα γράμματα Α έως Γ περιγράφονται αναλυτικά τα συμπεράσματα των πειραμάτων. Ο αναγνώστης που δεν είναι εξοικειωμένος με τους όρους μπορεί να τα παραλείψει και να διαβάσει τη Σύνοψη.

Τι γίνεται στο Σύνδρομο με απλά λόγια :

Απ' ό,τι προκύπτει από τις έρευνες και τα πειράματα, μόλις κάποιος βρεθεί αναρτημένος και δεν μπορεί να κινήσει τα πόδια του, τότε ξεκινά η συσσώρευση αίματος στα κάτω άκρα λόγω του ότι το μποντριέ σφίγγει πίσω από τους μηρούς άρα εμποδίζει τη φλεβική επιστροφή. Οι μηνιαίες αρτηρίες δεν εμποδίζονται, οπότε το αίμα συνεχίζει να πηγαίνει προς τα κάτω άκρα ενώ ουσιαστικά δυσκολεύεται να

επιστρέψει στην καρδιά. Η καρδιά αντιλαμβάνεται άμεσα αυτό το πρόβλημα (μείωση προφορτίου) οπότε το σώμα αντιδρά αντανακλαστικά.

Σε αυτούς που το αντανακλαστικό είναι η αύξηση του Καρδιακού Ρυθμού και της Συστολικής Πίεσης, καταφέρνουν να διατηρήσουν την εγκεφαλική άρδευση (άρα τη παροχή οξυγονωμένου αίματος στον εγκέφαλο) οπότε δεν κινδυνεύουν άμεσα από συγκοπτικό επεισόδιο. Σε όσους όμως το αντανακλαστικό αυτό δεν λειτουργεί σωστά, εμφανίζεται μείωση της Συστολικής και Διαστολικής πίεσης άρα μειώνεται το ποσοστό του οξυγονωμένου αίματος που πηγαίνει στον εγκέφαλο κάτι το οποίο οδηγεί σε λιποθυμία (συγκοπτικό επεισόδιο). Κάποιοι μπορεί να εμφανίσουν υπέρταση η οποία δημιουργεί άλλα παθολογικά προβλήματα, ενώ η αντοχή στο πόνο από τη ζώνη όπως και άλλα συμπτώματα που αναφέρθηκαν παραπάνω μπορεί εν τέλει να οδηγήσουν στο σύνδρομο αιώρησης.

Οι συμμετέχοντες που παρουσίασαν συμπτώματα δεν κατάφεραν να ενεργοποιήσουν καρδιοαγγειακούς μηχανισμούς που θα κατάφεραν να διατηρήσουν την οξυγόνωση του εγκεφάλου και έτσι να καθυστερήσει η εμφάνιση του συνδρόμου. Για την ακρίβεια, η Συστολική και η Διαστολική Πίεση εμφάνισαν αρκετές διακυμάνσεις με μία απότομη τελική πτώση της τάξης του 30mmHg λίγο πριν την εμφάνιση της συγκοπής, ενώ παρατηρήθηκε και μείωση του Καρδιακού Ρυθμού. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν σε αγγειοβαγοτονική συγκοπή. Είναι επίσης γνωστό ότι ο πόνος μπορεί να οδηγήσει σε περιστατικά βαγοτονικής συγκοπής.

Όταν κάποιος βρεθεί λιπόθυμος αναρτημένος σε ύψος, ανάλογα το είδος της ζώνης που φοράει και το πώς είναι αναρτημένος υπάρχουν διαφορετικοί κίνδυνοι. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η πρόβλεψη για άμεση παροχή βοήθειας η οποία μπορεί αρχικά να δίνονται λεκτικές οδηγίες να κουνάει τα πόδια του ή να του δοθεί ένας ιμάντας / ποδοστήριο να φτιάξει μια «λούπα» για να τεντώνει ή ακόμα καλύτερα να οριζοντιοποιεί τα πόδια του. Όμως, αν ο αιωρούμενος έχει τραυματιστεί ή αναφέρει ζαλάδες ή ακόμα χειρότερα φαίνεται να μην έχει τις αισθήσεις του, τότε η ανάγκη για άμεση διάσωση είναι κρίσιμης σημασίας για την ζωή του.

Σχετικά με τη συσσώρευση αίματος στο σπλαχνικό επίπεδο και στα κάτω άκρα ως ένας επιπρόσθετος παράγοντας που οδηγεί στο σύνδρομο, καταγράφηκε η αύξηση της διαμέτρου του μηρού και της γάμπας με το τέλος της φάσης ανάρτησης σε όλους τους συμμετέχοντες (περίπου 1cm). Εκτός από το σύνδρομο, αυτό περιέχει ένα μεγαλύτερο ρίσκο πιθανής δημιουργίας μιας φλεβικής θρόμβωσης το οποίο μπορεί να είναι το αίτιο για το «Rescue Death - Θάνατος από τη Διάσωση», όπως επίσης και η πιθανή Πνευμονική Εμβολή.[7],[8]. Η υπόθεση για το Rescue Death το ότι συμβαίνει μια υπερδιάταση της κάτω κοίλης φλέβας με μεγάλη επιστροφή αίματος στη καρδιά (όταν ο παθόντας απεγκλωβιστεί και τοποθετηθεί σε ύπτια θέση) αποδείχτηκε από το πείραμα [2] ότι δεν ισχύει.

Σχεδιασμός και Αποτελέσματα των πειραμάτων :

Σε δύο διαφορετικά πειράματα με τη συμμετοχή 40 και 20 εθελοντών αντίστοιχα παρατηρήθηκαν παρόμοια αποτελέσματα, ενώ ο τρόπος διεξαγωγής τους είναι σχεδόν ίδιος με τη διαφορά ότι στο ένα πείραμα οι συμμετέχοντες αναρτήθηκαν με ολόσωμη ζώνη προστασίας από πτώση (EN813 & EN358 & EN361), ενώ στο δεύτερο με χρήση αναρριχητικού μποντριέ (EN1277 type C). Στο δεύτερο πείραμα έγιναν δύο επαναλήψεις, όπου στη μια από τις δύο όλοι είχαν εξασκηθεί κάνοντας αναρρίχηση για 10 λεπτά πριν την έναρξη της φάσης ανάρτησης.

Εικόνα 1: Οι δύο τύποι ζώνες ασφαλείας που χρησιμοποιήθηκαν

Σε όλους καταγράφηκαν διάφορες ζωτικές ενδείξεις και άλλοι παράμετροι, σε θέση ηρεμίας και σε ύπτια θέση ενώ γινόταν συνεχή καταγραφή κατά τη διάρκεια της ανάρτησής τους περίπου 50 εκατοστά από το έδαφος - (φάση ανάρτησης). Οι συμμετέχοντες στεκόντουσαν παθητικά ακίνητοι ενώ δεν επιτρεπόταν να κινήσουν τα πόδια τους.

Πίνακας 1: Σχεδιασμός πειραμάτων

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ		
	Πείραμα 1	Πείραμα 2
Μ.Ο.Ηλικίας Συμ/ντων	39,1	31,1
Ζώνη Ασφαλείας	Ζώνη 5 σημείων EN813 & EN358 & EN361	Ζώνη αναρριχητική EN1277 type C
Σημείο Ανάρτησης	Ανάρτηση από «Α» στήθους	Ανάρτηση από το κεντρικό σημείο στο ύψος της λεκάνης

Ένας περιοριστικός παράγοντας της έρευνας αυτής ήταν ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν κάποιο τραύμα και η διάσωσή τους ήταν άμεση. Σε περίπτωση που υπάρχει και τραύμα, ένας τραυματισμένος που αιωρείται μπορεί να είναι σε υψηλό ρίσκο του να εμφανίσει σοβαρή εγκεφαλική υποξία.

Τα κριτήρια τερματισμού του πρώτου πειράματος (E1α,β) ήταν εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες εμφανίσει συμπτώματα προ-συγκοπής ή ένα εκ των :

- συστολική υπέρταση > 160mmHg
- μείωση της συστολικής πίεσης > 20mmHg
- μείωση της διαστολικής πίεσης > 10mmHg
- αύξηση στο καρδιακό ρυθμό > 25 σφύξεις το λεπτό
- έντονη δυσφορία ώστε να ζητήσει ο ίδιος το τερματισμό του πειράματος
- μη ελεγχόμενα σημεία/συμπτώματα όπως ζάλη, ναυτία, εφίδρωση, τρέμουλο, έντονος πονοκέφαλος ή
- αν περάσει ο χρόνος των 60λεπτών.

Τα κριτήρια τερματισμού του δεύτερου πειράματος (E2) ήταν εάν κάποιος από τους συμμετέχοντες εμφανίσει συμπτώματα προ-συγκοπής ή ένα εκ των παρακάτω σημείων :

- Συστολική πίεση <90mmHg ή >200mmHg
- Καρδιακός ρυθμός <35 ή >160bpm
- Κλίμακα Κώματος Γλασκώβης ≤ 13
- Μείωση του εγκεφαλικού κορεσμού οξυγόνου >25% (από τις τιμές ηρεμίας)
- Συμπτώματα προ-συγκοπής
- Ολοκλήρωση μέγιστου χρόνου πειράματος 60 λεπτά
- Ο συμμετέχων ζητάει μόνος του το τερματισμό του πειράματος

Πίνακας 2: Κριτήρια διακοπής πειραμάτων

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ		
	Πείραμα 1	Πείραμα 2
Συστολική Υπέρταση	>160mmHg	>200mmHg
Διαστολική Υπέρταση	>100mmHg	
Συστολική πίεση	Μείωση >20mmHg	Μικρότερη από 90mmHg
Διαστολική πίεση	Μείωση >10mmHg	-
Καρδιακός ρυθμός	Αύξηση >25bpm	Μικρότερος από <35bpm ή μεγαλύτερος από >160bpm
Έντονη Δυσφορία	✓	✓
Συμ/τα προ-συγκοπής	✓	✓
Κλίμακα Γλασκώβης	-	≤13
Εγκεφαλικός Κορεσμός O ₂	-	Μείωση <25%
Επιθυμία διακοπής	✓	✓
Μέγιστη διάρκεια	60 λεπτά	60 λεπτά

Συγκοπή εμφάνισαν 4 από τους 40 στο πρώτο πείραμα, ενώ στο δεύτερο πείραμα συμπτώματα προ-συγκοπής εμφάνισαν 12 συμμετέχοντες συνολικά.

Στο πρώτο πείραμα 8 εμφάνισαν υπέρταση με συνδυασμό από τρέμουλο ή ναυτία ή ιδρώσαν ή/και αίσθημα ζάλης οπότε το πείραμα διακόπηκε με μέσο χρόνο

τα 27 λεπτά. Επιπλέον, 6 διέκοψαν τη φάση της ανάρτησης λόγω πολύ έντονης δυσφορίας στη χρήση ζώνης. Η φάση της ανάρτησης διακόπηκε λόγω συστολικής ή διαστολικής υπέρτασης στο 60% των συμμετεχόντων. Δηλαδή **28** συμμετέχοντες διέκοψαν την ανάρτηση (4 συγκοπή και 24 λόγω συστολικής ή διαστολικής υπέρτασης).

Στο δεύτερο πείραμα από τους 28 που δεν είχαν επεισόδιο προ-συγκοπής, το 43% δεν εμφάνισε κριτήρια διακοπής του πειράματος οπότε έληξε λόγω χρόνου (1 ώρα), το 36% διέκοψε το πείραμα λόγω πόνου, το 21% διέκοψε το πείραμα λόγω αίσθησης μουδιάσματος στα κάτω άκρα. Δηλαδή, **28** συμμετέχοντες συνολικά διέκοψαν το πείραμα για κάποιο λόγο, σε λιγότερο από 1 ώρα.

Πίνακας 3: Αιτίες διακοπής φάσης ανάρτησης κατά τη διάρκεια των πειραμάτων

ΑΙΤΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ		
	Πείραμα 1	Πείραμα 2
Αριθμός Συμμετεχόντων (n)	40	20 (2 πειράματα)
Συγκοπή (λιποθυμία)	4 ¹	-
Συμ/τα Προ-συγκοπής	-	12
Συστολική Υπέρταση & Συμ/τα Προ-συγκοπής ²	8	-
Συστολική ή Διαστολική Υπέρταση	24	-
Έντονος πόνος ή μούδιασμα (αιμωδία) άκρων	-	16
Κυάνωση κάτω άκρων	✓	✓
ΣΥΝΟΛΟ³	28	28

Τη φάση ανάρτησης διέκοψαν 28 συμμετέχοντες και στα 2 πειράματα για μία ή περισσότερες από τις αιτίες που αναφέρονται παραπάνω. Δηλαδή οι 7/10 (70%) που έμειναν αναρτημένοι και ακίνητοι εμφάνισαν 1 ή περισσότερα από τα κριτήρια διακοπής του πειράματος, κυρίως συγκοπή ή συμπτώματα προ-συγκοπής ή συστολική υπέρταση. Ενώ 4/10 (40%) από τους συμμετέχοντες στο 1^ο πείραμα ανέφεραν αναπνευστική κόπωση.

Πίνακας 4: Μέσος όρος διάρκειας φάσης ανάρτησης κατά τη διάρκεια των πειραμάτων

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ		
	Πείραμα 1	Πείραμα 2
Εμφάνιση Συγκοπής	30 min	-
Εμφάνιση Συμ/των Προ-συγκοπής	-	44,7 min
Εμφάνιση άλλων κριτηρίων διακοπής	26-29 min	-

¹ Ένας ήταν έμπειρος στη χρήση αυτής της ζώνης ασφαλείας

² Οι 8 περιλαμβάνονται και στην από κάτω κατηγορία(24)

³ Στο πείραμα 1 το σύνολο αφορά την άθροιση των συμμετεχόντων με συγκοπή και αυτών που εμφάνισαν συστολική ή διαστολική υπέρταση

Επίσης, παρατηρήθηκε έντονος πόνος σε αρκετούς συμμετέχοντες, όμως αυτοί οι οποίοι εμφάνισαν συμπτώματα προ-συγκοπής ανέφεραν μεγαλύτερη αίσθηση του πόνου. Ιδιαίτερο σημείο είναι ότι αρκετοί δεν ένιωθαν την αλλαγή της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου ενώ σχεδόν οι μισοί ανέφεραν αίσθημα ζέστης στο πάνω μέρος του σώματος μέχρι το τέλος της δοκιμασίας.

A) Τα αποτελέσματα και η συζήτηση της 1^{ης} έρευνας του 1^{ου} Πειράματος (E1α) - (αυτούσια μεταφορά) : “Η ασαφής διαδρομή οξυγόνωσης του εγκεφαλικού ιστού και η εγκεφαλική άρδευση (αιμάτωση) στη συγκοπή ύστερα από ανάρτηση από ζώνη ασφαλείας (μποντριέ)» [1]

A1) Αποτελέσματα:

Μετά το τέλος του πειράματος, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 3 γκρουπ με βάση τα καρδιαγγειακά γεγονότα που καταγράφηκαν κατά τη φάση της ανάρτησης.

➤ **Group A (n=8) “OVER”:**

Οι 8 που τοποθετήθηκαν σε αυτή τη κατηγορία εμφάνισαν αύξηση της συστολικής πίεσης > 30mmHg μέσα σε 8-12 λεπτά και ο μέσος χρόνος της φάσης ανάρτησης ήταν τα 26,5 λεπτά. Επίσης παρόμοιο μοτίβο με αύξηση περίπου 25mmHg είχε και η διαστολική πίεση. Ο καρδιακός ρυθμός αυξήθηκε κατά 10bpm περίπου, όμως ο κάθε συμμετέχων έδειξε διαφορετική αύξηση. Διαφορετικά σημεία/συμπτώματα που σχετιζονταν με την συστολική υπέρταση εμφανίστηκαν: τρέμουλο(50%), ναυτία(25%), εφίδρωση(18%) και ζάλη (12,5%) κατά τη διάρκεια της φάσης ανάρτησης.

➤ **Group B (n=28) “NORM”:**

Οι 28 που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, εμφάνισαν μικρή αύξηση της συστολικής πίεσης κατά 10mmHg μετά από 8-12 λεπτά και παρέμεινε σταθερή μέχρι το τέλος της φάσης ανάρτησης που διήρκησε κατά μέσο όρο 29,9 λεπτά. Η διαστολική πίεση αυξήθηκε κατά 14mmHg.

Σε αυτούς, διαφορετικοί λόγοι οδήγησαν στη λήξη της φάσης ανάρτησης, όπως:

- συστολική υπόταση (14%),
- διαστολική υπέρταση (42%),
- αύξηση καρδιακού ρυθμού >25bpm (8%),
- τρέμουλο (17%),
- πονοκέφαλος (17%),
- εφίδρωση (7%) και
- δυσανεξία στη χρήση ζώνης από το συμμετέχοντα (21%).

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης στα 2 παραπάνω γκρουπ οι διαφορές στα μοτίβα της συστολικής και διαστολικής πίεσης έτειναν να εξαφανιστούν και ο καρδιακός ρυθμός παρουσίασε τάση για βραδυκαρδία.

➤ **Group C (n=4) “SYN”:**

Οι 4 που ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, εμφάνισαν άφθονες διακυμάνσεις στη συστολική πίεση τα πρώτα 8-12 λεπτά με μια τελική απότομη πτώση στην ΣΑΠ κατά 35mmHg. Οι αλλαγές στη διαστολική πίεση δεν ήταν σταθερές και μια αξιοσημείωτη μείωση 18,7mmHg παρατηρήθηκε ταυτόχρονα με τη μείωση της συστολικής πίεσης στη φάση της ανάρτησης. Ο καρδιακός ρυθμός έδειξε άφθονες διακυμάνσεις με μια τελική αύξηση ακριβώς πριν τη λιποθυμία (σημάδι προ-συγκοπής) στους 3 από τους 4 συμμετέχοντες. Σε αυτούς τους 4 παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη βραδυκαρδία στη φάση της αποκατάστασης ενώ ο κορεσμός οξυγόνου SaO₂ μειώθηκε πριν τη συγκοπή από 98,5% → 93,2% κατά μέσο όρο.

Κλινικά χαρακτηριστικά της συγκοπής από το σύνδρομο αιώρησης ήταν :

- a) απότομη έναρξη (λίγα δευτερόλεπτα) σε 2 συμμετέχοντες, με μόνο παροδικά συμπτώματα πριν την απώλεια της συνείδησης,
- b) πιο αργή έναρξη (από δευτερόλεπτα μέχρι λεπτά) σε 2 συμμετέχοντες με ναυτία και αίσθημα ζάλης πριν τη συγκοπή.

Ανάμεσα σε αυτούς τους 4 που εμφάνισαν συγκοπή ήταν μια γυναίκα που δεν είχε συνηθίσει να φοράει ζώνη ασφαλείας, ένας άνδρας επαγγελματίας στη χρήση ζώνης ασφαλείας και αθλητής διεθνών αγώνων τρεξίματος και 2 άνδρες με καλή φυσική κατάσταση. Έντονη δυσφορία για τη ζώνη ασφαλείας πριν τη συγκοπή βίωσαν οι 3 που δεν είχαν συνηθίσει στο να φοράνε ζώνη ασφαλείας.

Σχετικά με την αίσθηση θερμοκρασίας, το 42% των συμμετεχόντων δεν αντιλήφθηκαν κρύο όταν η περιβάλλουσα θερμοκρασία έπεσε στους 18°C. Αντιθέτως το 50% των συμμετεχόντων αισθάνθηκαν ζέστη στο πάνω μέρος του σώματος (κορμό και κεφάλι) λίγο πριν τελειώσει η φάση ανάρτησης ανεξαρτήτως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης, η διάμετρος της γάμπας και του μηρού αυξήθηκε σε όλους μεταξύ 0,5-1,0 cm.

A2) Συζήτηση:

Οι συμμετέχοντες που δεν εμφάνισαν συμπτώματα του συνδρόμου κατάφεραν να ενεργοποιήσουν μια καρδιοαγγειακή αντίδραση διαφορετικών εντάσεων για να υποστηρίξουν τις ανάγκες μεταβολισμού του οξυγόνου στον εγκέφαλο. Αντιθέτως, οι συμμετέχοντες που εμφάνισαν συμπτώματα δεν κατάφεραν να αναπτύξουν ένα καρδιοαγγειακό αντανακλαστικό που ήταν επαρκές ώστε να αποφύγουν την εγκεφαλική υποξία. Μάλιστα από τα δεδομένα προκύπτει ότι η δημιουργία της εγκεφαλικής υποξίας ήταν ένα πρώιμο φαινόμενο. Επιπλέον η δυσφορία που προκλήθηκε λόγω της παραμονής στη ζώνη μπορεί να συνέβαλλε στην ανάπτυξη του συνδρόμου στους 3 από τους 4 συμμετέχοντες.

Σε αυτούς που εμφάνισαν συγκοπή, η αύξηση της Οξυαιμοσφαιρίνης ήταν περίπου στο 50% σε σχέση με τα υπόλοιπα 2 γκρουπ, ενώ η Δεοξυαιμοσφαιρίνη μειώθηκε, υποδηλώνοντας έτσι μείωση του μεταβολισμού του οξυγόνου στον εγκέφαλο από νωρίς (χωρίς ακόμα την εμφάνιση συμπτωμάτων). Βασιζόμενοι στις καρδιοαγγειακές παραμέτρους που μετρήσαμε, όπου η συστολική πίεση ήταν

στατιστικά χαμηλότερη σε σχέση με τα γκρουπ “OVER” και “NORM”, πιστεύουμε ότι το σύνδρομο πιθανώς σχετίζεται με τη μείωση της εγκεφαλικής ροής αίματος ή/και τη μείωση της εξαγωγής του οξυγόνου.

Σχετικά με τη προσαρμογή της συστολικής πίεσης στη φάση της ανάρτησης, η έρευνα έδειξε διαφορετικά επίπεδα αντίδρασης. Στα γκρουπ “OVER” και “NORM” οι συμμετέχοντες εμφάνισαν μια αντανάκλαστική αντίδραση αυξάνοντας την συστολική πίεση από τα πρώτα 1-3 λεπτά από τη φάση της ανάρτησης και ολοκληρώθηκε μετά από 8-12 λεπτά.

Ειδικά στους “OVER”, μια έντονη περιφερική αγγειοσυσπασση ήταν ο παράγοντας αλλαγής της συστολικής πίεσης. Στη πραγματικότητα, η φάση ανάρτησης τερματίστηκε λόγω αύξησης της συστολικής πίεσης παραπάνω από τη τιμή που είχε οριστεί εξ' αρχής ως το όριο για τη συνέχιση του πειράματος.

Στο γκρουπ “SYN” ο έλεγχος της συστολικής πίεσης ήταν ελλιπής. Επίσης, παρατηρήθηκε ένας ακατάλληλος καρδιαγγειακός έλεγχος καθώς η συστολική πίεση όχι μόνο δεν κατάφερε να αυξηθεί στα πρώτα 8-12 λεπτά αλλά μειώθηκε αρκετά πριν τη λιποθυμία. Σχετικά με τη συσσώρευση αίματος στο σπλαχνικό επίπεδο και στα κάτω άκρα ως ένας επιπρόσθετος παράγοντας που οδηγεί στο σύνδρομο, καταγράφηκε αύξηση της διαμέτρου στο μηρό και στη γάμπα με το τέλος της φάσης ανάρτησης σε όλους τους συμμετέχοντες. Εκτός από το σύνδρομο, αυτό περιέχει ένα μεγαλύτερο ρίσκο πιθανής δημιουργίας μιας φλεβικής θρόμβωσης όπως έχει τεκμηριωθεί από τον Pisati et al. (2007) [9] στην εργασία σε ύψος με χρήση ζώνης ασφαλείας.

Οι διακυμάνσεις του καρδιακού ρυθμού δείχνουν να είναι λιγότερο ευαίσθητες στα πρώτα 8-12 λεπτά της φάσης ανάρτησης σε σχέση με τις αλλαγές στη συστολική και διαστολική πίεση. Το τελικό αποτέλεσμα για τους “SYN” είναι μια ανικανότητα στον έλεγχο του κυκλοφορικού συστήματος λόγω αποτυχίας ελέγχου των καρδιαγγειακών αντανάκλαστικών, που οδηγεί σε αγγειοδιαστολή και σε αδυναμία αύξησης του καρδιακού ρυθμού. Ο μη ισορροπημένος έλεγχος της αρτηριακής πίεσης από τα καρδιαγγειακά αντανάκλαστικά δεν υποστηρίζεται από μια αύξηση του καρδιακού ρυθμού και για το λόγο αυτό μια γενική μείωση της αιμάτωσης είναι αναπόφευκτη. Μια παρατεταμένη και αυξημένη καρδιοανασταλτική επίδραση παρατηρήθηκε κατά τη φάση της αποκατάστασης μετά την ανάρτηση στους “SYN” με βραδυκαρδία έως και ασυστολία, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν ξεκινάνε επιχειρήσεις διάσωσης.

Όταν εξετάζονται οι διαφορές στη διάρκεια της φάσης ανάρτησης (ST) των συμμετεχόντων, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η περίπλοκη σχέση μεταξύ των ατομικών προσαρμογών σε μια πιθανή ανεπάρκεια της αλυσίδας μεταφοράς οξυγόνου και των συμπτωμάτων δυσφορίας. Μπορεί να οφείλεται στον πόνο που προκαλείται όταν φοράς ζώνη ασφαλείας. Οι 6 από τους 40 συμμετέχοντες διέκοψαν τη φάση ανάρτησης λόγω πολύ έντονης δυσφορίας στη χρήση ζώνης.

Επίσης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ένας σημαντικός παράγοντας για το αν θα πρέπει να φορεθεί η ζώνη ασφαλείας: οι εργαζόμενοι σε κρύο ή σε μεγάλα υψόμετρα θα πρέπει να προσέχουν όταν κινούνται μεταξύ απότομων αλλαγών

θερμοκρασίας (πχ από ένα ζεστό χώρο σε ένα πολύ κρύο περιβάλλον) λόγω υψηλότερου κινδύνου για εμφάνιση συνδρόμου. Ένα εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι ούτε αυτοί που είναι πολύ έμπειροι στη χρήση ζώνης ούτε αυτοί με πολύ καλή φυσική κατάσταση προφυλάσσονται από το σύνδρομο.

Ένας περιοριστικός παράγοντας της έρευνας αυτής ήταν ότι οι συμμετέχοντες δεν είχαν κάποιο τραύμα και η διάσωσή τους ήταν άμεση. Σε περίπτωση που υπάρχει και τραύμα, ένας τραυματισμένος που αιωρείται μπορεί να βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής εγκεφαλικής υποξίας.

B) Τα αποτελέσματα και η συζήτηση της 2^{ης} έρευνας του 1^{ου} Πειράματος (E1β) - (αυτούσια μεταφορά) : *“Το αντίκτυπο της αιώρησης με ζώνη ασφαλείας δίχως κίνηση στο αναπνευστικό σύστημα και οι αντανακλαστικές διακυμάνσεις της πίεσης του αίματος» [2]*

B1) Αποτελέσματα :

Από τους 40 συμμετέχοντες (μέση ηλικία 39,1 έτη), είδαμε ότι οι 4 εμφάνισαν συγκοπτικό επεισόδιο λόγω του συνδρόμου αιώρησης (εκ των οποίων ο ένας ήταν έμπειρος στη χρήση ζώνης ασφαλείας). Οι υπόλοιποι 36 χωρίστηκαν σε αυτή τη μελέτη σε 2 κατηγορίες.

➤ **Group G1 (n=22):**

Αυτοί που τοποθετήθηκαν στην ομάδα ελέγχου αυτή, παροδικά αύξησαν το κατά λεπτό αερισμό τους που σταδιακά μειώθηκε μετά από περίπου 15 λεπτά. Όλοι στο G1 είχαν διαφορετικά αίτια τερματισμού της φάσης ανάρτησης, όπως: εμφάνιση διαστολικής υπέρτασης, δυσφορία στη χρήση της ζώνης, τρέμουλο, εφίδρωση, σοβαρή συστολική υπέρταση, αύξηση καρδιακού ρυθμού >25bpm και πονοκέφαλο.

➤ **Group G2 (n=14):**

Αυτοί που εντάχθηκαν στην ομάδα ελέγχου αυτή, παρά το ότι αρχικά αύξησαν τον κατά λεπτό αερισμό τους όπως στο G1, αυτός παρέμεινε υψηλός κατά τη διάρκεια της φάσης της ανάρτησης η οποία τερματίστηκε όταν η συστολική πίεση έφτασε σε τιμές >160mmHg ή/και είχαν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα : τρέμουλο, ναυτία, εφίδρωση, πονοκέφαλο, ζάλη. Όλοι οι συμμετέχοντες του γκρουπ ανέφεραν αναπνευστική κόπωση.

Πίνακας 5: Η εξέλιξη του αναπνευστικού μοτίβου

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 1		
	Group G1 (22)	Group G2 (14)
Κατά λεπτό αερισμός $\dot{V}E$	Αρχική αύξηση με σταθερή μείωση- 10,1L/min	Συνεχιζόμενη αύξηση- 14,3L/min
Αναπνευστικός όγκος V_T	Μείωση ↓	Αύξηση ↑
Αναπνευστική Συχνότητα R_f	~30 αναπνοές/min	Μείωση ↓
Αναπνευστική Κόπωση	Όχι	Ναι
Ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου $\dot{V}O_2$	Αύξηση και παρέμεινε σταθερός 0,30L/min	Αύξηση αλλά παρέμεινε υψηλός 0,43L/min
Χρόνος παραμονής στη φάση ανάρτησης	Περισσότερος	Λιγότερος
Αιτίες διακοπής πειράματος	-Διαστολική Υπέρταση -Δυσφορία -Τρέμουλο -Εφίδρωση -Σοβαρή Συστολική Υπέρταση -Αύξηση ΚΡ >25brm -Πονοκέφαλος	-Συστολική Πίεση >160mmHg -Τρέμουλο -Εφίδρωση -Ναυτία -Αίσθημα ελαφρότητας -Πονοκέφαλος

Κατά μέσο όρο οι G2 είχαν μικρότερο χρόνο παραμονής στη φάση της ανάρτησης σε σχέση με τους G1. Στο τέλος της φάσης της ανάρτησης οι G2 είχαν υψηλότερο κατά λεπτό αερισμό (14,3L/min) σε σχέση με τους G1 (10,1L/min).

Στους G1 αρχικά αυξήθηκε ο κατά λεπτό αερισμός ($\dot{V}E$) με σταδιακή μείωση προς το τέλος της φάσης της ανάρτησης ενώ μειωνόταν και αναπνεόμενος όγκος V_T ενώ αυξήθηκε η αναπνευστική συχνότητα R_f από 10 αναπνοές/λεπτό σε 30 αναπνοές/λεπτό. [$\dot{V}E = V_T \times R_f$]

Στους G2 υπήρξε ένα διαφορετικό μοτίβο στην αναπνοή κατά τη φάση της ανάρτησης. Ο κατά λεπτό αερισμός συνέχισε να αυξάνει σχετικά και αυτό έγινε με αύξηση του αναπνεόμενου όγκου και μείωση της αναπνευστικής συχνότητας με αποτέλεσμα την αύξηση του αναπνευστικού έργου (οι G2 ανέφεραν αναπνευστική κόπωση)

Στους **SYN** αρχικά μειώθηκε ο κατά λεπτό αερισμός (κάτω από τις τιμές σε φάση ηρεμίας) με μία μεταγενέστερη επιστροφή προς τις τιμές σε φάση ανάπαυσης λίγο πριν το τέλος της φάσης ανάρτησης. Αυτό έγινε με μία ήπια μείωση της αναπνευστικής συχνότητας και με μία αξιοσημείωτη αύξηση του αναπνεόμενου όγκου που είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση του αναπνευστικού έργου.

Στους G1 υπήρξε μια ξαφνική αύξηση στο ρυθμό κατανάλωσης οξυγόνου ($\dot{V}O_2$) αμέσως με την έναρξη της φάσης της ανάρτησης με διάρκεια περίπου 15 λεπτά και παρέμεινε σταθερή μέχρι το τέλος της ανάρτησης. Στους G2 επίσης

υπήρχε ξαφνική αύξηση στο ρυθμό κατανάλωσης οξυγόνου όμως έτεινε στο να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι και το τέλος της φάσης της ανάρτησης. Στο τέλος της ανάρτησης, η κατανάλωση οξυγόνου ήταν σαφώς μικρότερη στους G1 (0,30L/min) σε σχέση με τους G2 (0,43L/min). Στους SYN παρατηρήθηκε μείωση στη κατανάλωση οξυγόνου που επανήλθε προς τα φυσιολογικά επίπεδα λίγο πριν τη συγκοπή.

Ο κορεσμός οξυγόνου στους SYN ήταν σταθερός αλλά είχε απότομη μείωση πριν από τη συγκοπή. Ο κορεσμός οξυγόνου κατά τη διάρκεια της συγκοπής ήταν στατιστικά μικρότερος σε σχέση με τους G1 και G2.

B2) Συζήτηση :

Το πιο εμφανές αποτέλεσμα που αναφέρθηκε στη προηγούμενη μελέτη (E1α) είναι η ύπαρξη μιας κρίσιμης κατάστασης εγκεφαλικής υπο-οξυγόνωσης, όπως διαπιστώθηκε με εγκεφαλική φασματοσκοπία υπέρυθρων ακτίνων. Η εγκεφαλική υπο-οξυγόνωση τελικά αναστέλλει τα καρδιαγγειακά αντανακλαστικά ενώ ενεργοποιεί απότομα ένα συγκοπτικό επεισόδιο. Ο θάνατος λόγω συγκοπής ενώ κάποιος είναι αναρτημένος μπορεί να είναι μια μη επιθυμητή, προβλεπόμενη συνέπεια όμως, μιας καθυστερημένης επιχείρησης διάσωσης.

Καθώς αιωρείται κάποιος από τη ζώνη ασφαλείας, δύο κύριες συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν το μοτίβο της αναπνοής:

1. Περιορισμός της κίνησης του θωρακικού κλωβού με ελάττωση της ελευθερίας κίνησης είτε του θωρακικού τοιχώματος είτε του κοιλιακού τοιχώματος,
2. Εγκεφαλική υποξία που επιδρά στα κέντρα ελέγχου της αναπνοής στον εγκέφαλο.

Σε αυτούς που εμφάνισαν συγκοπή, η ανάρτηση από τη ζώνη ενεργοποίησε μια μη ισορροπημένη αντίδραση στην αναπνοή και στα καρδιαγγειακά αντανακλαστικά οδηγώντας σε κρίσιμη εγκεφαλική υποξία.

Σχετικά με το μοτίβο της αναπνοής :

Αποδεικνύεται ότι η φάση της ανάρτησης ενεργοποίησε μια αναπνευστική αντίδραση που ποικίλει μεταξύ των συμμετεχόντων. Στους G1 η στρατηγική τους ήταν να διατηρήσουν αναλλοίωτα τα κυψελιδικά αέρια που χαρακτηρίστηκε από μια προοδευτική μετατόπιση του κατά λεπτού αερισμού σε ένα λιγότερο απαιτητικό μοτίβο αναπνοής, το οποίο μείωσε τον όγκο αναπνεόμενου αέρα και αύξησε την αναπνευστική συχνότητα. Στους G2 οι πιέσεις των κυψελιδικών αερίων όπως και ο κορεσμός οξυγόνου στο αίμα επίσης διατηρήθηκαν, αλλά η αναπνευστική αντίδραση έδειξε να είναι λιγότερη αποδοτική καθώς το μοτίβο της αναπνοής είχε ένα μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος μέσω της αύξησης του όγκου αναπνεόμενου αέρα. Στους SYN το μοτίβο της αναπνοής ήταν το πιο απρόβλεπτο και άκομψο καθώς οδήγησε σε (1) ευρείς διακυμάνσεις στις πιέσεις των κυψελιδικών αερίων, (2) υψηλότερο ενεργειακό αναπνευστικό κόστος, (3) μια αξιοσημείωτη προοδευτική μείωση του κορεσμού του αίματος πριν τη λιποθυμία.

Η παροδική αλλαγή στη κατανάλωση οξυγόνου εξαφανίστηκε στους G1 ενώ στους G2 παρατηρήθηκε μια πραγματική αύξηση στις μεταβολικές ανάγκες επιστρατεύοντας τους αναπνευστικούς μύες, διατηρώντας τα επίπεδα κατανάλωσης οξυγόνου στην φάση της ανάρτησης. Στους G2 ο αυξημένος κατά λεπτό αερισμός και η μικρότερη διάρκεια της φάσης της ανάρτησης συγκριτικά με τους G1 μπορεί να προβλέπει σαν σημάδια συναγερμού υποκρίσιμου επιπέδου εγκεφαλικής υποξίας που προκαλεί μια αναστολή στη φυσιολογική λειτουργία του ρυθμιστή του αναπνευστικού συστήματος στον εγκέφαλο. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι G2 βίωσαν μια αξιοσημείωτη αναπνευστική δυσχέρεια στο τέλος της φάσης της ανάρτησης με ένα αυξημένο αναπνευστικό έργο το οποίο αντανακλά την επιλογή ενός μη οικονομικού μοτίβου αναπνοής.

Μηχανικοί περιορισμοί κατά την ανάρτηση από ζώνη :

Υπάρχει μια κακή ερμηνεία στο ότι φορώντας ζώνη ασφαλείας, ακόμα και αν είναι σωστά φορεμένη και στο σωστό μέγεθος του εργαζόμενου, περιορίζει το φυσιολογικό αερισμό των πνευμόνων επειδή περιορίζει εξωτερικά τον θώρακα. Εν αντιθέσει, δεν είμαστε επιρρεπείς στο να θεωρήσουμε ότι η ίδια η ζώνη προκαλεί ένα πιθανό εκφυλισμένο μοτίβο αναπνοής. Απ' ό,τι φαίνεται η ανάρτηση προκάλεσε ένα αναπνευστικό αντανακλαστικό, υποκινώντας την παρέμβαση των αναπνευστικών κέντρων στο επίπεδο του εγκεφάλου λόγω συγκεκριμένων σημάτων από τους αισθητήρες του σώματος [τασεοϋποδοχείς-μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου και χημειοϋποδοχείς-καρωτιδικά και αορτικά σωματίδια].

Από εργονομική άποψη, δεδομένου του σχετικά σύντομου χρόνου για την εμφάνιση του συνδρόμου, συνιστούμε ότι οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία του θώρακα και του διαφράγματος. Για την ακρίβεια, σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος φοράει μια ζώνη που δεν είναι στο μέγεθός του και είναι πολύ σφιχτή, λόγω της στάσης του σώματος κατά την ανάρτηση οδηγεί σε περιορισμό του θωρακικού κλωβού από αυτή με αποτέλεσμα να εμφανιστεί πιθανά μια σοβαρή δύσπνοια.

Η αποτυχία του ελέγχου του κατά λεπτό αερισμού και της πίεσης του αίματος δείχνει να είναι ένα φαινόμενο που εντοπίζεται στα πρώτα 10-12 λεπτά από τη στιγμή της ανάρτησης, ενώ οι βαθιές αναπνοές συνδέονται με προοδευτική αιμοδυναμική αντιρρόπηση.

Γ) Τα αποτελέσματα και η συζήτηση της έρευνας του 2^{ου} Πειράματος (E2) - (αυτούσια μεταφορά) : “Σύνδρομο αιώρησης: μια πιθανή θανατηφόρα κατάρρευση του κυκλοφορικού που έχει σχέση με το παρασυμπαθητικό έλεγχο της καρδιάς” [3]

Γ1) Αποτελέσματα :

Από τις 40 δοκιμασίες του δεύτερου πειράματος, οι 12 (30%) τερματίστηκαν λόγω της εμφάνισης συμπτωμάτων προ-συγκοπής. Ο μέσος χρόνος ανάρτησης μέχρι την εμφάνιση των συμπτωμάτων ήταν 44,7 λεπτά (min 13 – max 59,7). Οι 7 από τους 12 που εμφάνισαν συμπτώματα είχαν κάνει αναρρίχηση για 10 λεπτά. Όμως 4 από τους συμμετέχοντες εμφάνισαν προ-συγκοπή και στα 2 τεστ (είτε είχαν κάνει αναρρίχηση πριν δηλαδή είτε όχι). Στους υπόλοιπους 28 η δοκιμασία (τεστ)

τερματίστηκε είτε γιατί ολοκληρώθηκε η μέγιστη διάρκεια του πειράματος (43%), είτε λόγω αυξημένου πόνου (36%) είτε λόγω μουδιάσματος/παράλυσης στα κάτω άκρα (21%). Επίσης παρατηρήθηκε κυάνωση των ποδιών κατά τη διάρκεια της ανάρτησης.

Αυτοί που εμφάνισαν προ-συγκοπή είχαν λίγο μικρότερη διάμετρο της δεξιάς μηριαίας φλέβας και μεγαλύτερη διάμετρο της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς. Η διάμετρος της μηριαίας φλέβας ήταν κατά μέσο όρο 6,4mm όταν ήταν σε ύπτια θέση, 9,9mm όταν στάθηκαν όρθιοι ενώ στην έναρξη της φάσης της ανάρτησης ήταν 10,2mm και δεν άλλαξε αισθητά. Μετά από 5 λεπτά από τη φάση της ανάρτησης και ενώ ήταν σε ύπτια θέση η διάμετρος επέστρεψε στην αρχική τιμή 6,5mm.

Ο κορεσμός οξυγόνου στον ιστό της γάμπας StO₂ μειώθηκε από την ύπτια θέση στην όρθια θέση από 70,1% σε 56,4% αντίστοιχα. Στα πρώτα 5 λεπτά της ανάρτησης, περαιτέρω μείωση παρατηρήθηκε σε αυτούς που δεν είχαν κάνει αναρρίχηση. Λίγο πριν τη λήξη της φάσης της ανάρτησης μειώθηκε περισσότερο σε όλους περίπου στο 48,7%. Στα πρώτα 5 λεπτά της φάσης της ανάρρωσης παρατηρήθηκε αύξηση στο επίπεδο του 63,6%.

Η συστολική πίεση αυξήθηκε από την ύπτια θέση στην όρθια θέση από 121,1mmHg σε 138,7mmHg. Στους συμμετέχοντες που εμφάνισαν συμπτώματα προ-συγκοπής όμως, η συστολική πίεση μειώθηκε αρκετά στα 3 λεπτά πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων προς 101,6mmHg.

Ο όγκος παλμού μειώθηκε από την αρχή της φάσης ανάρτησης μέχρι και 3 λεπτά πριν το τέλος της φάσης ανάρτησης σε όλους κατά μέσο όρο από 80,1ml σε 69,7ml ενώ στα πρώτα 5 λεπτά από την έναρξη της φάσης της ανάρρωσης αυξήθηκε προς 98,9ml.

Γ2) Συζήτηση :

Βρέθηκε ότι, παρά την συσσώρευση αίματος, μόνο ο όγκος παλμού μειώθηκε ελαφρά κατά την φάση της ανάρτησης. Παρά τη μείωση στον όγκο παλμού, η πίεση του αίματος παρέμεινε σταθερή λόγω της αντισταθμιστικής αύξησης στην αγγειακή αντίσταση. Είναι σημαντικό το ότι η συσσώρευση αίματος δεν προκάλεσε μια αντισταθμιστική αύξηση στο καρδιακό ρυθμό το οποίο θα το περιμέναμε αν το προ-φορτίο μειωνόταν σε σημαντικό βαθμό, όπως βλέπουμε στο υποογκαιμικό / αιμορραγικό σοκ (Salomao et al. 2015)[10]. Περαιτέρω, η διάμετρος της αριστερής κοιλίας στη διαστολή δεν μειώθηκε, οπότε συνοψίζοντας τα ανωτέρω, τα ευρήματά μας *αντιλέγουν την υπόθεση ότι μια μείωση του προ-φορτίου οδηγεί σε μια «άδεια καρδιά που χτυπά»*. Αντιθέτως, όλοι όσοι εμφάνισαν προ-συγκοπή στην έρευνά μας ακολούθησαν ένα συγκεκριμένο μοτίβο, ενισχύοντας την υπόθεση ενός βαγοτονικού γεγονότος[11].

Στην πραγματικότητα, η προ-συγκοπή χαρακτηρίστηκε από μια μείωση της συστολικής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού όπως σε μια βαγοτονική συγκοπή με μία μείξη ενός αγγειοκατασταλτικού και καρδιοανασταλτικού μοτίβου. Τα αιμοδυναμικά ευρήματα προηγήθηκαν από την ξαφνική εμφάνιση ζαλάδας, χλωμό δέρμα, αίσθημα ζέστης, θολή όραση ή ναυτία που διάρκεσαν από μερικά δευτερόλεπτα μέχρι λίγα λεπτά.

Ο πόνος δίνει το έναυσμα για βαγοτονική συγκοπή (Hainsworth 2003)[12] και στην έρευνά μας, το 75% των συμμετεχόντων που εμφάνισαν προ-συγκοπή ανέφεραν σημαντικό πόνο.

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ανθρώπων στην ευαισθησία στη βαγοτονική αντίδραση και τα άτομα με ιστορικό συγκοπτικών επεισοδίων ίσως είναι πιο ευαίσθητα στο σύνδρομο αιώρησης. Επίσης παρατηρήθηκε από τους 4 που παρουσίασαν προ-συγκοπή και στα 2 τεστ, ότι όταν είχαν κάνει αναρρίχηση πριν την έναρξη της φάσης ανάρτησης εμφάνισαν προ-συγκοπή πιο γρήγορα απ' ότι στη δεύτερη φορά όπου δεν είχαν κάνει αναρρίχηση πριν τη φάση της ανάρτησης.

Αποδείξαμε ότι ο χρόνος μέχρι την απώλεια της συνείδησης όταν κάποιος είναι αναρτημένος είναι μη προβλέψιμος. Για αυτό συνιστάται ο απεγκλωβισμός να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται (με ασφάλεια) γιατί η απώλεια των αισθήσεων μπορεί να γίνει γρήγορα απειλητική για τη ζωή.

Στη περίπτωση που κάποιος κρέμεται αναίσθητος με αναρριχητικού / σπηλαιολογικού τύπου ζώνη, το σημείο ανάρτησης με το σχοινί είναι στο επίπεδο της λεκάνης και θα είναι το υψηλότερο σημείο εμποδίζοντας την επιστροφή του λιμνάζοντος αίματος που βρίσκεται στις φλέβες των κάτω άκρων. Οπότε η άρδευση (αιμάτωση) των κρίσιμων οργάνων μπορεί να μην αποκατασταθεί και το άτομο αυτό τελικά να πεθάνει.

Όμως, η συγκοπή παραμένει ένα ξαφνικό γεγονός ενώ και η εξάντληση, τραυματισμός, υπογλυκαιμία, υποθερμία, πόνος κτλ. μπορεί να αποκλείσει την κίνηση των κάτω άκρων (οπότε παύει η λειτουργία των μυών σαν αντλία κατά της βαρύτητας που επιτρέπει τη φλεβική επιστροφή αίματος προς τη καρδιά) οδηγώντας πιθανότατα σε συγκοπτικό επεισόδιο.

Σύνοψη :

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι όποιος βρίσκεται αιωρούμενος (αναρτημένος) μη ικανός να κουνήσει τα πόδια του, δεν σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα αναπτύξει συμπτώματα Συνδρόμου Αιώρησης τα οποία θα τον οδηγήσουν σε συγκοπτικό επεισόδιο, δηλαδή σε λιποθυμία. Κάποιοι μπορεί να εμφανίσουν και άλλα συμπτώματα που «οφείλονται» στο σύνδρομο, όπως υπέρταση ή/και ταχυκαρδία ενώ η αίσθηση ή η αντοχή στο πόνο είναι ακόμα ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει τελικά σε βαγοτονική συγκοπή.

Όσοι δεν εμφάνισαν προ-συγκοπή ή συγκοπή κατά τη διάρκεια των πειραμάτων (1h max) είχαν μια αντανάκλαστική αντίδραση αυξάνοντας την Συστολική Πίεση από 1 έως 12 λεπτά από την έναρξη της ανάρτησης. Η έγκαιρη αύξηση της Συστολικής Αρτηριακής Πίεσης (ΣΑΠ) παρατηρήθηκε σε όλους όσους δεν εμφάνισαν συγκοπή. Σε κάποιους όμως η αύξηση της ΣΑΠ συνεχίστηκε οδηγώντας σε Υπέρταση με τα επακόλουθα συμπτώματα και οι δοκιμασίες διακόπηκαν δίχως να μπορεί να εκτιμήσει κάποιος τις συνέπειες της συνεχούς αύξησης της συστολικής πίεσης αν συνεχιζόταν η ανάρτηση.

Το χειρότερο που μπορεί να γίνει σε κάποιον που αιωρείται είναι να λιποθυμήσει. Αν ο αναρτημένος χάσει τις αισθήσεις του η κατάσταση είναι άμεσα

απειλητική για τη ζωή του. Κρίσιμος θεωρείται και ο παράγοντας «τραυματισμός» αν συνυπάρχει ως αποτέλεσμα της πτώσης.

Στα πειράματα μόλις εμφανίστηκαν συμπτώματα προ-συγκοπής ή συγκοπής αμέσως κατέβαζαν τον αναρτημένο εθελοντή και τον τοποθετούσαν σε ύπτια θέση. Σε όλους οι αισθήσεις επανήλθαν άμεσα. Επίσης, μετά το τέλος των πειραμάτων όλοι οι συμμετέχοντες τοποθετούνταν σε ύπτια θέση και παρατηρήθηκε ότι οι ζωτικές ενδείξεις επανήλθαν στις φυσιολογικές μέσα σε 5 λεπτά.

Όμως δεν υπάρχει πειραματική απόδειξη του τι γίνεται αν κάποιος κάτσει περισσότερο χρόνο αναρτημένος. Ο κύριος κίνδυνος αν λιποθυμήσει είναι να υποστεί μηχανική απόφραξη αεραγωγού λόγω της θέσης του κεφαλιού κάτι που οδηγεί σε δυσοίωνες προβλέψεις, ειδικά αν αναρτάται από το σημείο «Α» της ζώνης στο ύψος της πλάτης.

Ένα εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι ούτε αυτοί που είναι πολύ έμπειροι στη χρήση ζώνης, ούτε αυτοί με πολύ καλή φυσική κατάσταση προφυλάσσονται από το σύνδρομο. Η κίνηση των ποδιών ή η οριζοντιοποίησή τους επιτρέπουν στο αίμα να επιστρέψει μέσω των μηριαίων φλεβών άρα καθυστερεί την συσσώρευση αίματος στα κάτω άκρα, δηλαδή εν τέλει προφυλάσσεται ο εγκέφαλος από την έλλειψη οξυγονωμένου αίματος (το οποίο οδηγεί στη συγκοπή).

Figure 1: Rapid cascade of events during suspension trauma

Εικόνα 2: Γεγονότα που οδηγούν στο Σύνδρομο [5]

Συμπεράσματα :

Από τα δύο πειράματα προέκυψε ότι σχεδόν οι 7 στους 10 που έμειναν αναρτημένοι και ακίνητοι εμφάνισαν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια διακοπής των πειραμάτων, κυρίως συγκοπή ή συμπτώματα προ-συγκοπής ή συστολική υπέρταση. Ενώ 4 στους 10 από τους συμμετέχοντες στο 1^ο πείραμα ανέφεραν αναπνευστική κόπωση. Με την εμφάνιση ενός από τα κριτήρια διακοπής των πειραμάτων, αμέσως διέκοπταν τη φάση της ανάρτησης, οπότε δεν είναι γνωστή η

εξέλιξη της κατάστασης του παθόντα αν συνέχιζε η ανάρτησή του. Σχεδόν οι μισοί από τους συμμετέχοντες δεν αντιλήφθηκαν κρύο όταν η περιβάλλουσα θερμοκρασία μειώθηκε. Αντιθέτως το 50% των συμμετεχόντων αισθάνθηκαν ζέστη στο πάνω μέρος του σώματος (κορμό και κεφάλι) λίγο πριν τελειώσει η φάση ανάρτησης ανεξαρτήτως της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος χώρου.

Οι εργαζόμενοι σε κρύο ή σε μεγάλα υψόμετρα θα πρέπει να προσέχουν όταν κινούνται μεταξύ απότομων αλλαγών θερμοκρασίας (πχ από ένα ζεστό χώρο σε ένα πολύ κρύο περιβάλλον) λόγω υψηλότερου ρίσκου για εμφάνιση συνδρόμου. Ένα εντυπωσιακό εύρημα είναι ότι ούτε αυτοί που είναι πολύ έμπειροι στη χρήση ζώνης ούτε αυτοί με πολύ καλή φυσική κατάσταση προφυλάσσονται από το σύνδρομο.

Τα ευρήματα των ερευνών συνιστούν ότι η ικανότητα να αντιμετωπίσει κάποιος καλά το να βρίσκεται αναρτημένος και ακίνητος, συμβαίνει όταν εμφανίσουν τα κατάλληλα αντανακλαστικά το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό του σύστημα. Αντιθέτως, μεγαλύτερες διακυμάνσεις στον έλεγχο του κατά λεπτό αερισμού και στην πίεση του αίματος έχουν σαν αποτέλεσμα την προσδευτική μείωση στην αντοχή στην ανάρτηση (αιώρηση ακίνητος). Η ανάλυση του μοτίβου της αναπνοής σε αυτούς που εμφάνισαν συγκοπή, σε συνδυασμό με την ανταπόκριση του καρδιαγγειακού συστήματος δείχνει ότι η ανισορροπία που οδηγεί σε εγκεφαλική υποξία ήταν ένα πρώιμο φαινόμενο (10-12 λεπτά από την έναρξη της ακίνητης ανάρτησης) το οποίο οδηγεί αμετάκλητα στο συγκοπτικό γεγονός.

Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος φοράει μια ζώνη που δεν είναι το σωστό μέγεθος για εκείνον και είναι πολύ σφιχτή, το αποτέλεσμα της ανάρτησης καταλήγει, λόγω της στάσης του σώματος, σε περιορισμό της ελεύθερης κίνησης του θωρακικού κλωβού από τη ζώνη. Τότε μπορεί να εμφανιστεί μια σοβαρή δύσπνοια. Επίσης, υπάρχουν διαφορές στην ευαισθησία μεταξύ των ανθρώπων στη βαγοτονική αντίδραση και τα άτομα με ιστορικό συγκοπτικών επεισοδίων ίσως να είναι πιο ευαίσθητα στο σύνδρομο αιώρησης.

Τέλος, η συγκοπή παραμένει ένα ξαφνικό γεγονός και η εξάντληση, τραυματισμός, υπογλυκαιμία, υποθερμία, πόνος κτλ. μπορεί επίσης να αποκλείσουν την κίνηση των κάτω άκρων οδηγώντας τελικά επίσης σε λιποθυμία.

Μια πρόταση για μελλοντικό πείραμα είναι να έχει προηγηθεί «εργασία σε ύψος» διάρκειας 30-45 λεπτών πριν την ακίνητη φάση της ανάρτησης καθώς και να ελεγχθεί η ακίνητη ανάρτηση από ζώνη ασφαλείας EN361 (ζώνη μόνο προστασίας από πτώση) από τον κρίκο στη πλάτη, λόγω του ότι είναι σύνηθες στην εργασία.

Ευχαριστίες:

Ευχαριστούμε τον κ. Χάρη Γεωργίου και τον ιατρό κ. Δημήτρη Άλλιο για τη βοήθειά τους στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής.

Βιβλιογραφία :

1. Lanfranconi, Pollastri, Corna et al. The elusive path of brain tissue oxygenation and cerebral perfusion in harness hang syncope in mountain climbers. *High Altitude Medicine & Biology* v.18, n.4, 2017 DOI: 10.1089/ham.2017.0028
2. Lanfranconi, Pollastri, Ferri et al. Impact of hanging motionless in harness on respiratory and blood pressure reflex modulation in mountain climbers. *High Altitude Medicine & Biology* v.20, n.2, 2019 DOI: 10.1089/ham.2018.0089
3. Rauch, S., Schenk, K., Strapazzon, G. et al. Suspension syndrome: a potentially fatal vagally mediated circulatory collapse—an experimental randomized crossover trial. *Eur J Appl Physiol* 119, 1353–1365 (2019).
<https://doi.org/10.1007/s00421-019-04126-5>
4. 2020 Weber et al. *Cureus* 12(6): e8514. DOI 10.7759/cureus.8514
5. Smith, MD Redefining the diagnosis and treatment of suspension trauma. *Journal of Emergency Medical Services*, 6.9.2015
6. Καπετανάκης-Παπαγεωργίου, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5021222> ,
Εξελίξεις για το Σύνδρομο Ανάρτησης 2021
7. Lechner R, Rauch S. Suspension syndrome. *Dtsch Z Sportmed*
8. <https://www.iatronet.gr/ygeia/anapnefstiko/article/10931/ti-einai-i-pnevmoniki-emvoli.html>
9. Pisati G, Cerri S, Achille G, Rossi G, Lorenzi G. [Vascular thrombosis and pulmonary thrombo-embolism due to harness suspension]. *La Medicina del Lavoro*. 2007 Sep-Oct;98(5):415-421.
10. Salomão E Jr, Otsuki DA, Correa AL, Fantoni DT, dos Santos F, Irigoyen MC, Auler JO Jr. Heart Rate Variability Analysis in an Experimental Model of Hemorrhagic Shock and Resuscitation in Pigs. *PLoS One*. 2015 Aug 6;10(8):e0134387. doi: 10.1371/journal.pone.0134387. PMID: 26247476; PMCID: PMC4527725
11. <http://www.eponline.gr/lipothimia-sigopi/>
12. Claydon, Victoria & Hainsworth, Roger. (2003). Cerebral autoregulation during orthostatic stress in healthy controls and in patients with posturally related syncope. *Clinical autonomic research : official journal of the Clinical Autonomic Research Society*. 13. 321-9. 10.1007/s10286-003-0120-8